

TA'LIM JARAYONIDA O'QITUVCHINING PEDAGOGIK TEXNIKASI

Sarvinoz Rahimjonova To'lqin qizi

Qo'qon universiteti Iqtisodiyot va ta'lim fakulteti 3-bosqich talabasi

sarvinizrahimjonova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6673599>

Annotatsiya

Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarida dars jarayonida o'quvchilarga o'qituvchilar samarali pedagogik texnikadan foydalanishi, turli vaziyatlarda o'zini idora qilishi, pedagogik odob va etika, pedagogik san'atkorlik, aktyorlik haqida bilim, malakalarga ega bo'lishi va o'qituvchining nutq imkoniyati haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Pedagogik texnika, nutq malakalari, nutq imkoniyatlari, san'atkorlik, aktyorlik, hissiy holatlar, mimika, imo-ishora, pantomimiya, odob, etika, ovoz, ohang.

Texnika - bu, bevosita texnologiya, texnika bilan bog'liq degan tushuncha bo'lishi mumkin. Futbolchilar texnikasi, bokschi texnikasi bo'lishi mumkin. Bir raqib ikkinchi raqib bilan, bir bokschi ikkinchi bokschi bilan jahon chempionatida ringga chiqmoqchi bo'lsa, albatta, raqibining avval ringga chiqqan bir qancha o'yinlarini ko'rib chiqib, uning texnikasini o'rganadi. Yoki futbolchilar texnikasi o'yin mobaynida tushunib o'ynash, texnika bilan o'ynash, to'pni qabul qilish, to'pni uzatish ham texnikaga kiradi.

Shu kabi o'qituvchi faoliyatida ham texnikaning o'rni juda muhim. Boshqacha qilib aytganda, agar o'qituvchilar pedagogik texnikani mukammal egallasa, va faoliyatida unumli va o'rinli foydalansa, kam kuch va kam vaqt sarflab, katta energiya sarflamasdan kattroq natijalarga erishish mumkin.

Pedagogik texnikaning tarkibiy qismlari:

O'qituvchilarning nutq malakalari. O'qituvchining asosiy quroli nutq hisoblanadi. O'qituvchi kuchli nutqiy malakaga ega bo'lishi lozim. O'qituvchi chiroyli, uzoq muddat, ta'sirli, mazmunli, hissiyot bilan gapirishni o'rganishi, ularni bilishi, malakaga ega bo'lsa yaxshi natijaga erishadi.

Pedagogik mimika va imo-ishoralar. O'qituvchilar o'quvchilarga qarab gapirganida ularni ko'radi, eshitadi. Psixolog olimlarning aniqlashiga qaraganda, o'quvchilar eshitishga qaraganda ko'proq ko'rib ma'umotlarni yaxshi qabul qilar ekan. Xususan, xalqimizda "Ming martta eshitgandan bir martta ko'rgan afzal" maqoli mavjud. O'quvchilar o'qituvchi mavzuni tushuntirayotgan paytda uning nutqiga, yuziga, xatti-harakatlariga, yurish-turishiga qarab turadi. O'qituvchi o'zi aytayotgan fikrga mos ravishda xatti-harakatlarni va mimikalarni qo'llashi fikrini ta'sirchanligini oshiradi va o'quvchilarga to'laqonli yetib borishini ta'minlaydi.

O'qituvchining o'z xissiy holatlarini boshqarish malakalari. O'qituvchi darsga kayfiyati ko'tarinki yoki tushkun holatda kelgan bo'lishi mumkin. O'qituvchiga kutilmagan vaziyatlar bo'lishi, o'quvchi javobini bilgan holatda savol berishi mumkin. Har qanday holatga o'qituvchi tayyor turishi, o'zini idora qilishi, hissiy holatini boshqara olishi kerak.

Pedagogik vositalarni to'g'irlash malakalari. Dars jarayonda o'qituvchi o'quvchilarga ta'sir ko'rsatadi, ya'ni tartibga chaqiradi, diqqatni jalb qilishni so'raydi, tanbeh beradi, rag'batlantiradi, topshiriqlar beradi, nazorat qiladi. O'qituvchi o'quvchilarga ta'sir ko'rsatayotganda ham ehtiyot bo'lishi kerak chunki ba'zi o'quvchilarga bitta so'z ko'plik qilsa, ba'zi o'quvchilarga esa ikkita so'z kamlik qiladi. Shu paytda, pedagog kimga qanday gapirish, kimga qaysi iborani ishlatishi, qaysi o'quvchilarga qanday yondashishni bilish pedagogik texnikaning tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. O'qituvchi shunday paytda noto'g'ri yo'l, vositani tanlab qo'ysa, ko'zlagan maqsaddan chalg'iydi va ta'lim jarayonidagi muhitga putur yetadi, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi tushunmovchilik va nizolarga sabab bo'lishi mumkin.

Pedagogik san'atkorlik va aktyorlik malakalari. O'qituvchi o'z faoliyatida aktyorlik qobiliyatlariga ham ega bo'lishi kerak. Ilmiy adabiyotlarda yozilishicha, o'qituvchilik bir aktyorlik sahnasi. San'atkorlar va aktyorlarni sahnaga bir necha insonlar, ya'ni rejessor, senariy muallifi, grimyor, kiyim ustasi, rassom, chiroq ustalari tayyorlaydi. Bunda o'nlab kishi bir kishi ustida ishlaydi. O'qituvchining sahnaga chiqib kelishi, ya'ni o'quvchilarga dars o'tishi aktyorning katta sahnaga chiqishi bilan teng. O'qituvchi ham aktyor kabi rol bajarishi kerak. Senariy muallifi o'zi(maruza matni o'ziniki), o'zini tartibga soladi. Rassom ham, ovoz ustasi ham, ijro etuvchi ham chiroqchi ham o'zi, ya'ni qayerda yorug'lik tushishi kerakligini, ovozni qayerda tushirish, qayerda balandlatish kerakligini biladi. Bir aktyorlik sahnasi, faqat bunda o'quvchilar tomoshabin rolini bazaaradi, o'quvchilar o'qituvchiga o'z munosabatini hurmati yoki hurmatsizligi bilan bildirishi mumkin.

Pedagogik odob va etika malakalari. O'qituvchilik faoliyati jarayoni etikani, ma'lum bir tartib qoidalarni talab etadigan kasb sohasidir. O'qituvchi o'quvchilarga ma'naviyat beruvchi, kasbga yo'naltiruvchi, ularni tarbiyalovchi, kelajakka da'vat qiluvchi, hayotga qiziqtiruvchi inson bo'lganligi uchun kasbiga oid odob va etika qoidalarini bilish talab qilinadi.

Nutq imkoniyatlari:

Ovoz ohanglari. O'qituvchi ovozining ohangi ustida ishlashi kerak. Inson ovoz ohangida muhabbat, nafrat, o'ziga ishonchlilik, ishonchsizlik, yaxshilik, yomonlik, samimiylik, ikkiyuzlamachilikni berishi mumkin. O'qituvchi o'zining

nutq ovozi ohangi ustida ishlashi kerak. O'qituvchilarni tinglayotgan o'quvchilar uning ohangidan mehr, qahr, nafrat, muhabbat, ishonch, ishonchsizlik, samimiylik borligini sezib turadi. Hatto, hayvonlar ham xo'jayinining ovozidagi ohangdan mehr va qahrni bilib, sezib turadi.

Savodli nutq.

Ta'sirli bayon. O'qituvchi gapirayotgan paytda mazmunli, ta'sirli gapirishi, aytilayotgan fikrga o'zining shaxsiy munosabatini bildirishi darsni maroqli o'tishiga va o'quvchilarning darsni maroq bilan tinglashiga olib keladi.

hissiyot bilan aytishi kerak.

So'z boyligi. Yuqorida aytib o'tilganidek, o'qituvchining asosiy quroli nutq. O'quvchilarga nutq orqali ilmiy bilimlar singdiriladi, hayotga qiziqtiriladi, ularning xulqiga tuzatishlar kiritiladi, rag'batlantiriladi, hayotga ilhomlantirish mumkin.

Boy hissiyot. O'qituvchi darsni hissiyot bilan o'tishi o'quvchilar hissiyot bilan qabul qilishiga olib keladi. Inson nimadan kuchli ta'sirlansa, hissiyotga berilsa, o'sha narsa yodidan chiqmaydi va uzoq muddat xotirasida saqlanib qoladi.

Teskari aloqaga chorlash. O'qituvchi maruza qilayotganida, mavzuni tushuntirayotganida o'quvchilarning qalbida, fikrida, shuurida navbatdagi fikrni paydo qilishi kerak. O'qituvchi o'quvchini savol berishga, qo'shimcha fikr qilishga, nimanidir aytishga turtki beradigan darajadagi nutq qilishi, teskari aloqaga chorlashi lozim.

Fikrlashga da'vat.

O'ziga ishonch. Avvalambor, darsga kirayotganida o'qituvchi o'ziga ishonib kirishi kerak. "Men darsni o'ta olaman", "men o'quvchilarga chiroyli qilib mavzuni tushuntira olaman", "o'quvchilarni darsga qiziqтира olaman", "men kasbimni va o'quvchilarimni yaxshi ko'raman" degan fikrni qayta-qayta takrorlasa, ichida uxlab yotgan qudratli kuch uyg'onadi. Agar "men qanday dars o'tar ekanman", "o'quvchilarning yuziga qanday qarayman" deb ikkilansa, uning darsida ko'zlangan maqsadga erishilmaydi.

Yuz va harakat imkoniyatlari mavjud. Yuz harakatlari mimika, gavda harakatlari esa pantomimiya hisoblanadi. Mimikada inson yuz, ko'z va qoshlari harakatlari mavjud bo'lsa, pantomimiyada qo'l, yelka, gavda va bosh harakatlari hosil qilinadi.

Pedagogik texnikani egallash usullari:

Mustaqil ishlash va o'zini kasbiy takomillashtirishga intilish. O'qituvchi o'zining yuz va gavda harakatlari, ovoz ohanglari ustida doim mustaqil ishlashi kerak.

Kasbiy ideal sari tinimsiz intilish. Eng yaxshi namuna, andoza bo'ladigan fidoyi ustozlar bor, shu ustozlarning darsiga kirishlik, darsini kuzatishlik, ko'chada,

ta'lim muassasasida, hovlida, jamoat joylarida yurganda uning xatti-harakatlarini, yurishini, kiyinishini, muomalasini, voqealarga munosabatini kuzatib yurish ham o'qituvchining pedagogik texnikani egallashiga va xuddi shunday ideal ustoz darajasiga chiqishiga turtki bo'luvchi omillardan biridir.

To'g'ri artikulyatsiya, nafas olish. So'zlarni chiroyli talaffuz qilish, so'z ustida ishlash va to'g'ri nafas olish bilgan o'qituvchi dars jarayonida qiyinchilikka uchramaydi.

O'zini o'zgaralar ko'zi bilan ko'rish, tartibga solish. O'qituvchi o'zining xatti-harakatlarini tartibga solib turishi, payti kelganda o'zini tahlil qilishi va do'stona tanqidni to'g'ri qabul qilishi unga foydali bo'ladi.

Muomalaning yangi shakllarini izlash, sinash. Ilm dunyosi keng, shu sababli, o'qituvchi doimiy ravishda yangi shakllarni izlab topishi va sinab ko'rish natijasida yanada bilimga boyib boradi va darsi samarali kechadi.

Dars kuzatish va tahlil. Ish staji ko'p bo'lgan taqdirda ham o'qituvchi yangi kelgan o'qituvchining yoki navator o'qituvchining dars jarayonini kuzatsa va tahlil qilsa, u qilgan xato va kamchiliklari qilmaslikka va undagi turli yutuqlarni takrorlashga harkat qiladi.

Ustoz-shogird tizimi. Bu tizim xalqimizda tarixdan buyon mavjud. Har bir insonning ustoz bo'lgani kabi, o'qituvchining ham ustoz bo'ladi va ulardan o'rganib, bilmaganlarini so'rab, darslarini tahlil qilib o'rganadi.

Nutq ohangini takomillashtirish.

O'z ovozi chetdan eshitish.

Yuz imkoniyatlarini takomillashtirish. O'qituvchi ko'zguga qarab, o'zining yuz qiyofasi xursand yoki g'azablangan holatini ko'rish va o'z ustida ishlashi lozim.

XULOSA

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi o'quvchilarga ta'lim berishidan oldin, ya'ni dars jarayonidan avval o'zini har qanday holatga tayyorlashi lozim. Chunki boshlang'ich sinf o'quvchilari juda sho'x va qiziqqon bo'lishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ziyoda Masharipova. "Ifodali o'qish va nutq madaniyati". Toshkent-2020.
2. R.Mavlonova, N.Raxmonqulova, N.Voxidova, K.Matnazarova. "Pedagogika". Toshkent-2013.